

Ольховська С.Ф.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**САМООЦІНКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА АДАПТОВАНOSTI У
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦI
SELF-ESTEEM AS AN IMPORTANT COMPONENT OF
ADAPTABILITY IN ADOLESCENT AGE**

The article analyzes the concept of adaptability in adolescent age. In this work we established that influence of the characteristics of teenagers' self-esteem on their adaptability in the class team, the indicator of which is their social and psychological status in the class. Researchers of this issue found that the more critical a teenager is of himself and the higher his self-esteem, his sociometric status is higher and positive and vice versa. It was also found that adolescent with low self-esteem had statistically significantly lower activity quality indicators in emotional situations than adolescents with high self-esteem. And the performance time was longer, which explained by their poorer adaptability. We came to the conclusion that the use of effective psychotechnologies will positively affect the sociometric status of teenagers, reduce emotional tension, which will positively affect the success of activities and adaptability in the team as a whole.

Keywords: *psychological adaptability; self-esteem; adolescent age.*

Вивчення адаптаційних процесів сучасної молоді виступає значущим напрямком сучасних досліджень. Проведений аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених виявив, що більшість з них в якості основного критерію успішності процесу адаптації розглядають успішність у навчально-професійному становленні. Наприклад, Т.В. Бурлакова, яка розробила модель індивідуалізації професійної підготовки молоді, підвищення академічної успішності розглядає як оцінку успішності застосовуваних методів навчання (Бурлакова Т.В., 2008). Але такий підхід швидше оцінює адаптацію до процесу навчання, а не до соціуму і його вимог. Оскільки на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства більшого значення набуває саме особистісний розвиток людини, її здатність до самореалізації у складних мінливих умовах, то розглядаючи процес адаптації, необхідно приділяти особливу увагу тому, наскільки успішні процеси самореалізації, саморегуляції, самоактуалізації і амовдосконалення особистості в підлітковому та юнацькому віці (Селезньова О.В., 2011).

Підлітковий вік – це період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як особистість. На межі молодшого шкільного віку і підліткового відбувається криза самооцінки. Помічено різкий зріст незадоволеності собою. Було встановлено, що в підлітковий період

формується уміння оцінювати себе не тільки через вимоги авторитетних дорослих, а й через власні вимоги.

До кінця підліткового періоду самооцінка може стати значним регулятором поведінки індивіда, покращуючи або погіршуючи його адаптованість до умов середовища. У молодших підлітків іще зберігається орієнтація на якості, які проявляються в навчальній діяльності, але основним критерієм оцінки себе та іншого стають морально-психологічні особливості особистості, що проявляються у взаєминах з іншими.

Дослідники стверджують, що самооцінка є достатньо пізнім утворенням, вони одноставні в описах особливостей самооцінки підлітків, відзначаючи її ситуативність, нестійкість, схильність до зовнішніх дій. Відома тенденція підлітків до гуртування і своєрідна, часто жорстка, внутрішньо групова статусна диференціація, притаманна не тільки неформальним групам, а й шкільному класу як малій групі, що робить необхідним розглянути взаємозв'язок самооцінки підлітка з його соціально-психологічним статусом, який, безперечно виступає важливою умовою успішної адаптації у класному колективі. Дані ряду досліджень зарубіжних і вітчизняних психологів вказують на наявність взаємозв'язків соціометричного статусу, які позитивно корелюють з рівневою характеристикою самооцінки підлітків.

Так, Я. Л. Коломінський (Я. Коломінський, 2010) встановив ряд цікавих закономірностей соціальної перцепції у підлітків:

- тенденція до завищеної самооцінки соціометричного статусу у низькостатусних учнів і до заниженої у високостатусних;
- егоцентричне нівелювання – тенденція приписувати іншим членам групи статус або рівний своєму, або більш низький;
- ретроспективна оптимізація – тенденція більш сприятливо оцінювати свій статус в колишніх групах.

Дослідження цього автора підтверджують вплив особливостей самооцінки підлітків на їх адаптованість у класному колективі, показником якої виступає їх соціально-психологічний статус у класі: чим критичніше до себе підліток і чим вище його самооцінка, тим вище його позитивний соціометричний статус (Я. Коломінський, 2010). І далі, чим більш завищеною є самооцінка підлітка і чим вище його рівень домагань, тим нижче позитивний соціометричний статус або вище негативний статус у класному колективі, що є проявом дезадаптованості такого учня у класі. Залежно від поведінкових особливостей підлітків, що проявляються по відношенню до групи, також відзначено, що підлітки, схильні до внутрішнього конформізму, часто потрапляють у групу «знехтувані», схильні до нонконформізму потрапляють до групи "відторгнені". Зовнішні конформісти і підлітки з адекватною та високою самооцінкою є достатньо адаптованими у шкільному колективі, оскільки мають статус «прийнятих». Причину цього Я. Л. Коломінський вбачає у зростанні критичності

підлітків до себе. Отже, відсутність адекватного усвідомлення підлітком свого становища в колективі нерідко виступає однією з головних причин зниження його адаптивності до колективу, що може проявлятися як у формі аутоагресії, виникнення депресивно-суїцидальних тенденцій (підлітки з заниженою самооцінкою), так і виникнення конфліктних ситуацій, конфронтацій, булінгу. Відхилення в адекватності усвідомлення підлітком свого становища в колективі як у бік переоцінки, так і в бік недооцінки, може призвести до небажаних результатів щодо його адаптованості до шкільної групи: якщо, наприклад, учень переоцінює своє становище, то він, як правило, негативно ставиться до товаришів, вони ж віддячують йому тим самим, виявляючи зневагу до нього, недооцінка ж призводить до виникнення невпевненості, відчуженості у підлітка, відсутності бачення себе як значущого члена шкільного класу. В обох випадках неадекватна самооцінка негативно впливає на статус підлітка і його адаптованість у шкільному колективі.

Представляє також інтерес питання взаємозв'язку адаптованості та самооцінки у підлітків. Дослідження Е. Носенко (Носенко Е., 2004; 2012) були спрямовані на виявлення особливостей взаємозв'язку емоційного інтелекту з такими особистісними утвореннями, як психологічне благополуччя, позитивна самооцінка, вибір адекватних стратегій психологічного копію. Цікавим в її дослідженні виявився аналіз механізму зв'язку самооцінки підлітка з адаптацією і успішністю його навчання (Носенко Е., 2004). Дослідниця не обмежилася загальною тезою про вплив самооцінки на зниження ефективності діяльності підлітка з низькою самооцінкою за рахунок меншої його впевненості у своїх силах. Авторка припустила, що в основі механізму впливу самооцінки на ефективність інтелектуальної діяльності дитини лежать емоційні переживання, що супроводжують діяльність підлітка.

Результати її досліджень показали, що рівень самооцінки підлітків істотно впливає як на якісні показники ефективності інтелектуальної діяльності, так і на час її виконання, якщо в ситуації присутні емоційні чинники (наприклад, стрес неуспіху). У підлітків з низькою самооцінкою показники якості діяльності в емоціогенних ситуаціях були нижчими на статистично значущому рівні, ніж у підлітків з високою самооцінкою, а час виконання діяльності – більшим. Цю тенденцію Е. Носенко пояснює гіршою адаптацією підлітків з низькою самооцінкою до емоціогенних ситуацій, що і призводить до виникнення емоційної напруженості, негативно позначається на якісних характеристиках часу виконання діяльності (Носенко Е., 2012).

Отже, самооцінка як центральне утворення особистості в значній мірі визначає соціальну адаптацію, виступає регульовальником поведінки і діяльності. Підлітковий період – це період інтенсивного формування самооцінки. Згідно з даними науковців-психологів, на підлітковий вік доводиться самий суперечливий, конфліктний етап розвитку самооцінки.

Самооцінка молодших підлітків суперечлива, недостатньо цілісна, тому й у їхній поведінці може виникнути чимало невмотивованих учинків, які знижують їх адаптованість у колективі однолітків. Поступове збільшення адекватності самооцінки в підлітковому віці шляхом цілеспрямованої психопрофлактичної роботи шляхом використання ефективних психотехнологій позитивно вплине на соціометричний статус підлітків, знизить емоційну напруженість, що позитивно позначиться на успішності виконання діяльності і адаптованості у колективі в цілому.